

**C# DASTURLASH TILIDA DELEGATLAR, HODISALAR, LYAMBDA IFODALARNI
O'QUVCHILARGA YANGI TEXNOLOGIYALAR VA MASALALARGA ASOSLANGAN HOLDA
O'RGATISH**

Avezmatov Ixtiyor

Urganch davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Yusupov Shuxrat

Urganch davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Babajanov Umar

Urganch davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Bekchanov Bekchan

Urganch davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6747493>

Annotatsiya. Ushbu maqolada C# dasturlash tilida Delegatlar, hodisalar, lyambda ifodalarni o'quvchilarga yangi texnologiyalar va misollarga asoslangan holda o'rgatish masalasi ko'rib chiqilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос обучения студентов Делегатам, событиям и лямбда-выражениям на основе новых технологий и примеров на языке программирования C#.

Annotation. This article discusses the issue of teaching Delegates, events, and lambda expressions to students based on new technologies and examples in the C # programming language.

Kalit so'zlar: Delegatlar, hodisalar, lyambda ifodalar, Lyambda delegatlar Notify hodisasi.

Ключевые слова: Делегаты, события, лямбда-выражения, лямбда-делегаты Уведомлять о событии.

Key words: Delegates, events, lyambda expressions, Lyambda delegates Notify event.

Delegatlar metodlarga ko'rsatkich hisoblanadi, ya'ni delegatlar yordamida metodlar joylashgan xotira adreslarni ko'rsatishimiz mumkin. Delegatlarni e'lon qilish uchun "delegate" kalit so'zidan foydalanamiz:

Misol:

```
delegate void Message();
```

Delegatni tushuntiruvchi quyidagi misolni ko'ramiz:


```

class Program
{
    private delegate void Message();//delegatni e'lon qilish
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hello World!");
        Message Mes;//Delegatni o'zgaruvchisini yaratamiz
        if (DateTime.Now.Hour < 12)
        {
            Mes = XayrliTong;//Mes o'zgaruvchisiga XayrliTong adresini yuboradi
        }
        else
        {
            Mes = XayrliOqshom;
        }
        Mes();//Metodni chaqiramiz
    }

    private static void XayrliTong()
    {
        Console.WriteLine("XayrliTong");
    }

    private static void XayrliOqshom()
    {
        Console.WriteLine("XayrliOqshom");
    }
}

```

2-misol:

```

class Program
{
    private delegate int Operation(int x, int y);
    static void Main(string[] args)
    {

```



```
//Metod adresini konstruktor orqali o'zlashtirish
Operation del = Add;
int result = del(4, 5);
Console.WriteLine(result);

}
private static int Add(int x, int y)
{
    return x + y;
}
private static int Multiply(int x, int y)
{
    return x + y;
}
}
```

Lyambda funksiyalar

Lyambda delegatlar yordamida ifodalar-quyidagi ko'rinishda e'lon qilinadi.

Misol:

```
class Program
{
    delegate int Operation(int x, int y);
    static void Main(string[] args)
    {
        //(x, y) => x + y;
        Operation operation = (x, y) => x + y;
        Console.WriteLine(operation(10, 20));
        Console.WriteLine(operation(40, 20));
        Console.ReadKey();
    }
}
```

Bu yerda

$(x,y) \Rightarrow x+y$ Lyambda ifodani bildiradi. x,y lar esa parametrlar

Agarda lyambda ifoda bitta parametr qabul qilsa, u holda parametrni qavslarsiz yozish ham mumkin.

Misol:


```
class Program
{
    delegate int Square(int x); //int tipli qiymat qabul qilib,int tipli qiymat qaytaradi
    static void Main(string[] args)
    {
        Square square = i => i * i; //Delegate tipli obyektga Lyambda ifodani o'zlashtiradi
        int z = square(6); //Delegatni chaqiramiz
        Console.WriteLine(z); //Natija 36
        Console.ReadKey();
    }
}
```

Lyambda ifodalar hech qanday qiymat qaytarmasligi ham mumkin. Misol:

```
class Program
{
    delegate void Hello(); //Parametrsiz delegat
    static void Main(string[] args)
    {
        Hello salom1 = () => Console.WriteLine("Hello");
        Hello salom2 = () => Console.WriteLine("Welcome");
        salom1(); //Hello
        salom2(); //Welcome
        Console.ReadKey();
    }
}
```

Hodisalar

Hodisa tizimga oldindan aniqlangan harakatning yuz berganligini bildiradi. Agarda biz biron bir harakatning yuz berishini xohlasak, u holda hodisalarni qo'llashimiz kerak bo'ladi. Masalan: Bank hisob raqamini bildiruvchi quyidagi sinfni ko'rib chiqamiz:

```
class Hisob
{
    private int Sum;
    public Hisob(int sum)
```

```

{
    Sum = sum;
} //Hisob raqamdagi mablag'
public int Sum
{
    get; private set;
} //Hisob raqamga mablag' qo'shish
public void Qoyish(int sum)
{
    Sum += sum;
} //Hisob raqamdan mablag' yechib olish
public void Take(int sum)
{
    if (Sum >= sum)
    {
        Sum -= sum;
    }
}
}

```

Hodisalar - event kalit so'z yordamida yaratiladi va undan keyin delegate nomi yoziladi:

Misol:

```

Delegate void HisobTutqich(string message);
Event HisobTutqich Notify;

```

Bu misolda dastlab HisobTutqich delegatini yartib oldik va event kalit so'zi bilan Notify hodisasini yaratdik.

```

Notify ("Harakat sodir bo'ldi");

```

Hodisalarni biz Invoke() metodi yordamida chaqirishimiz mumkin. Buni quyidagi misol yordamida ko'rib chiqamiz:

```

class Hisob
{
    public delegate void HisobTutqich(string message);
    public event delegate HisobTutqich Notify;
    public Hisob(int sum)

```



```

{
    Sum = sum;
}
public int Sum { get; private set; }
public void Qoyish(int sum)
{
    Sum += sum;
    Notify?.Invoke($"Hisob kiritildi:{ sum}");
}
public void Take(int sum)
{
    if (Sum >= sum)
    {
        Sum -= sum;
        Notify?.Invoke($"Hisobdan yechish: { sum}");
    }
    else
    {
        Notify?.Invoke($"Hozirda sizning hisobingizda mablag' yetarli emas:{ Sum}");
    }
}
}
}

```

3-amaliy mashg'ulot.

1. Butun sonning juft yoki toqligini aniqlovchi Even(K) funksiyasini hosil qiling. Funksiya K juft son bo'lsa true, aks holda false qiymat qaytarsin. Ushbu funksiyani yarating va del nomli delegatga o'zlashtiring.
2. Butun sonning tub yoki tub emasligini aniqlovchi Tub(N) funksiyasini hosil qiling. Funksiya N tub son bo'lsa true, aks holda false qiymat qaytarsin. Ushbu funksiyani yarating va del nomli delegatga o'zlashtiring.
3. Matnning so'zlari sonini aniqlovchi Count(S) funksiyasini hosil qiling. Funksiya S matnning so'zlari sonini qaytarsin. Ushbu funksiyani yarating va del nomli delegatga o'zlashtiring.
4. Matndagi ortiqcha bo'sh joy(probel) larni olib tashlovchi Probels(S) funksiyasini hosil qiling. Funksiya S matndagi ortiqcha probellarni olib tashlab yangi matnni qaytarsin. Ushbu funksiyani yarating va del nomli delegatga o'zlashtiring.
5. Ikkita butun sonning o'zaro tub yoki tub emasligini aniqlovchi EKUB(a,b) funksiyasini hosil qiling. Funksiya a va b o'zaro tub son bo'lsa true, aks holda false qiymat qaytarsin. Ushbu

funksiyani yarating va del nomli delegatga o'zlashtiring(2 ta son o'zaro tub bo'lishi uchun ularning EKUBi 1 ga teng bo'lishi kerak).

6. Sizga n soni beriladi(n natural son) n -tub sonni aniqlovchi dastur tuzing va del nomli delegatga o'zlashtiring.

7. Sizga soz berilgan sozni palindrom bolsa "palindrom" aks holda "palindrom emas" deb ekranga chiqaring(palindrom sozni teskarisiga oqiganda ham shu so'zni oziga teng bolishi masalan kiyik) va del nomli delegatga o'zlashtiring.

8. Sizga n ta son berilgan eng katta ikkinchi sonni aniqlovchi dastur tuzing va del nomli delegatga o'zlashtiring.

9. Sizga butun sonlar toplami berilgan.Toplamda 1 ta elementdan tashqari barchasini jufti bor.Toplamda yagona jufti bolmagan yolgiz sonni toping va del nomli delegatga o'zlashtiring.

10. Sizga N soni beriladi.Ushbu sonning raqamlar yigindisi topishinggiz kerak($0 \leq N \leq 10^{100000}$) va del nomli delegatga o'zlashtiring.

11. Probel bilan ajratilgan sozlar satr berilgan.Shu satrdagi sozlarni "."bilan ajratgan xolda chiqaruvchi dastur tuzing va del nomli delegatga o'zlashtiring.

12. N natural soni va N ta butun son berilgan.Faqat toq sonlarni va ularning sonini chiqaruvchi dastur tuzing va del nomli delegatga o'zlashtiring.

13. N natural soni va N ta butun son berilgan.Faqat juft sonlarni va ularning sonini chiqaruvchi dastur tuzing va del nomli delegatga o'zlashtiring.

14. Sizga N soni beriladi. Ushbu sonning necha xonali son ekanligini aniqlovchi dastur tuzing ($0 \leq N \leq 10^{100000}$) va del nomli delegatga o'zlashtiring.

15. Sizga n ta son berilgan eng kichik ikkinchi sonni aniqlovchi dastur tuzing va del nomli delegatga o'zlashtiring.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Троелсен Эндрю, Джепикс Филипп | Язык программирования C# 7 и платформы .NET и .NET Core. Вильямс. 2018
2. A. Troelsen, P. Japikse. Pro C# 8 with .NET Core. Foundational Principles and Practices in Programming. Apress, 2020
3. Албахари Бен, Албахари Джозеф. C# 7.0. Справочник. Полное описание языка. Пер. с англ.-СПб: "Альфа-книга", 2018, -1024 с.

Qo`shimcha adabiyotlar

1. Ю.С. Магда C#. Язык программирования Си Шарп. – Изд. ДМК Пресс, 2013, 190 с.
2. Кристиан Нейгел, Билл Ивъен, Джей Глинн, Карли Уотсон, Морган Скиннер. C# 4.0 и платформа .NET 4 для профессионалов. – Изд. Вильямс, 2011, 1440 с.
3. Christian Nagel. PROFESSIONAL C# 7 and .NET Core 2.0. Wrox, 2018.